

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОБНОВЛЕННЫХ ПОДХОДОВ - ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Профессор Жумабаева Азия Елеупановна

Заведующий кафедрой начального образования Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы
Электронная почта: aziya_e@mail.ru

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальность и важность проектирования начала образования в стране в настоящее время на основе инновационных подходов. Выделяя основные направления создания содержания образования на основе инновационных методик, подчеркивается акцент на психологической, физиологической, возрастной и эволюционной особенности обучающихся, на происходящих изменениях образовательной парадигмы.*

С составом отдела образования необходимо изучить результаты научных исследований казахстанских студентов. На основе анализа видов образовательных программ и учителей по предметам, которые преподаются в начальных классах, выявлена необходимость инновационных педагогических подходов.

В заключение отмечается, что содержание начального образования, основанное на инновационных подходах, направленных на мета-даные цели, внедрение национальных ценностей во все предметы способствует воспитанию культуры, мобильного, мобильного, основательного, мобильного и всех предметов.

***Ключевые слова:** инновационные подходы, содержание начального образования, национальные ценности, образовательное развитие, цифровая грамотность.*

***Abstract.** The article discusses the relevance and importance of designing the content of primary education in the country at the present time on the basis of innovative approaches. Emphasizing the main directions of creating the content of primary education based on innovative methods, it focuses on the psychological, physiological, age and evolutionary characteristics of students, on modern changes in the educational paradigm.*

When compiling the content of education, it is necessary to take into account the results of Kazakhstani students, determined by international studies. Based on the analysis of standard curricula and textbooks on subjects taught in primary grades, the need for innovative pedagogical approaches is identified.

In conclusion, it is concluded that the content of primary education, based on innovative approaches, aimed at a meta-subject goal, including moral education, systematic implementation of national values in all subjects, contributes to the education of a cultural, flexible, mobile, conscious, intelligent, creative person.

***Keywords:** innovative approaches, content of primary education, national values, moral education, digital literacy.*

Изменчивость нынешней быстро меняющейся природной, техногенной, геополитической ситуации требует воспитания личности, вооруженной знаниями, умениями, ценностями, способной приспосабливаться к новым обстоятельствам. По этой причине возникает необходимость проектирования содержания образования на основе обновленных подходов.

В соответствии с постоянными изменениями в сфере образования страны, основными направлениями проектирования содержания начального образования на основе обновленных подходов являются:

- привести содержание образования в соответствие с современными социально-экономическими потребностями общества;
- гуманизация содержания знаний, обеспечение его вариативности;
- содержание образования ориентировать на национальную культуру, национальные ценности, быть открытым для других культурных инициатив;
- развитие предметных, метапредметных и ключевых компетенций, цифровых компетенций и умений через содержание знаний;
- отбор содержания знаний с ориентацией на познавательные мотивации обучающихся;
- обеспечение самопознания в содержании знаний, умение применять их на практике, формирование функциональной грамотности;
- ориентация на самопоиск учащимися содержания знаний, познание через научное исследование, целенаправленное и систематическое вовлечение в творчество.

Одной из основных причин необходимости разработки содержания начального образования на основе обновленных подходов являются *ценности, приравненные к образовательным целям*. Таким образом, преподавание и обучение связаны с идеей ценностей [1].

Например, в типовом учебном плане целью предмета «Әліппе» является формирование личности на основе национальных духовных ценностей, обучение буквам, обучению чтению и письму, основным лингвистическим понятиям и видам речевых действий» [2]. Учебник «Әліппе» дает широкий спектр заданий для учащихся, которые привьют любовь к Родине и честь себе и своей стране. В то же время, если одной из национальных ценностей является наш родной язык, то структура и содержание обучения детей родному языку определялись на основе общих идейных принципов и методических принципов учителя нации Ахмета Байтурсынова: упражнение со звуком; учет исполнения каждого звука при создании речи; от простого к сложному, от легкого к сложному; самопознание через практику [3].

Главная особенность учебно-методического комплекса «Қазақ тілі» (учебник, рабочие тетради, методика преподавания, сборник диктантов) направлена не только на предметные знания и умения, но и на предоставление качественных знаний. При этом раскрыть способности и таланты младших школьников в становлении личности; совершенствование навыков творческого, логического мышления; Основными направлениями учебно-методического комплекса «Қазақ тілі» являются умение осознавать и оценивать результаты своих действий путем постановки целей [4], [5].

Таким образом, в содержании всех остальных предметов начального поколения есть немало примеров того, как знания, определение системы знаний призваны состоять из ценностей и идеалов. Рассматривая теорию формирования национальной ценностной ориентации у детей младшего школьного возраста, ее практический и последовательный анализ требует сохранения и компактности содержания и ценности.

Сегодня в связи с упадком истинных духовных, культурных и национальных ценностей казахской культуры (менталитета) набирает обороты внимание молодежи к символам массовых явлений. Продолжается упадок института семьи: в большинстве семей

на кону стоит уважение супругов, нарастает феномен антиродительских и антисемейных явлений.

В связи с этим важно развивать концептуальные основы образования в контексте знаний. Как сказал великий мыслитель Абу Насир аль-Фараби: «Воспитание без образования – враг человечества», воспитание детей – одна из важнейших ценностей жизни. Поэтому очень важно, чтобы содержание начального образования включало в себя народное воспитание, нравственное воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспитание. Мы считаем, что это связано с функциональной грамотностью.

В Республике Казахстан в рамках внешней оценки учебных достижений учащихся *оцениваются следующие виды функциональной грамотности: читательская грамотность* (казахский язык, русский язык); *математическая грамотность*; *естественнонаучная грамотность* (физика, химия, биология, география).

Функциональная грамотность базируется на каждом предмете школы. Инструментом развития и формирования функциональной грамотности учащихся являются творческие задания (задания, адаптированные к исследованию, задачи экономического, исторического содержания, задания, направленные на опыт и т.д.).

В соответствии с этим в учебнике «Қазақ тілі» под рубриками «Наш проект», «Творческая пауза», ситуационные задания, обучающие жизненному опыту и др. Например, в целях развития исследовательских умений учащихся по теме «Корень и сложение» содержание творческого задания дается в определенном порядке: «Практика. *Вы должны накрыть бумагой основную часть слова лесное хозяйство и прочесть незакрытую часть его, считаете ли вы, что эта часть имеет смысл, когда стоите наедине, и вы ясно дали понять, что слово будет корнем слова, что оно сохранит смысл слова, и вы определили, что применение не означает, когда вы стоите в одиночестве*» [4,17] Упражнение 30 тренирует к исследовательской работе.

Благодаря учебным материалам, представленным в рубрике «Наш проект», студенты смогут самостоятельно искать и работать с источниками. «Жесты и движения во время устной речи» выполняют последовательные задания по работе первого проекта [5, 37]: 1. Попробуйте выяснить, что изменилось в мимике детей. 2. Вы тоже продумываете свой вариант, пытаетесь спроектировать ситуацию счастливого или обиженного ребенка. 3. Защищайте и оценивайте результаты своей работы перед одноклассниками. В результате учащиеся придумывают и защищают свои собственные версии перед одноклассниками. Во втором проекте [5, 67] для создания генеалогического древа «Как зовут твоего отца?» А что насчет твоего дедушки? Прапрадедушка, прадедушка, знаешь ли своих дедов?» отвечает на вопросы по порядку. Если он не знает, он опрашивает взрослых. Для этого он задаст следующие вопросы: «Кто мой прапрадедушка?» А как насчет моего прадеда? А как насчет моего дедушки?». Используя последовательность «ребенок, отец, дедушка, прадедушка, прапрадедушка», он создает генеалогическое древо своей семьи.

В учебнике также представлены разнообразные игры для формирования познавательной мотивации учащихся, социально-психологических ситуаций, обеспечивающие социализацию детей для их возраста. Социализация учащихся – одна из главных целей качественного образования. Например, «Сегодня день рождения отца Дидара» в ходе темы «Написание букв і, у». После занятий он приходил в магазин. Выбор подарка вызвал массу проблем. Если бы ты был на месте Дидара, что бы ты дал своему отцу?» Произведение приспособливает к анализу ребенка, к внутреннему планированию

его действий, к рефлексии. Ученик стремится найти выход из затруднения, и способен привести окончательный аргумент. Это первое. Во-вторых, ситуация вообще учится употреблять слова «подарок», «подарить», «Дидар», «трудность» с буквами «и» и «й» в своем содержании.

Заполнение каждого раздела результатами самопроверки учащегося показывает, что учебник «Қазақ тілі» содержит учебные материалы не только информационные, но и накопительные (трансформационные), самоконтроля и оценки.

«С рабочими тетрадями» планируется совершенствовать навыки письма учащихся и развивать навыки самооценки в конце каждого урока (грамотное письмо, написание художественной литературы, выполнение творческого задания). Задание в рабочей тетради «Оцени свою работу» предусматривает возможность оценки грамотность и художественность письма учащегося, правильности его творческой работы тремя разными карандашами: «зеленый» цвет – «Отлично!», «синий» цвет – «Молодец!», «красный» цвет – «Думай!».

Таким образом, создание учебных заданий в учебнике «Қазақ тілі» и рабочих тетрадях в алгоритм может обеспечить качественные знания.

При этом важным вопросом, который мы учитываем при формировании содержания начального образования на основе обновленных подходов, является учет психологических, физиологических, возрастных особенностей обучающихся. Это связано с учетом особенностей альфа-поколения современного поколения. Характеристики альфа-поколения, то есть детей, рожденных с 2010 года:

- любит читать, узнавать что-то новое, у них хорошо развито критическое мышление;
- мобильный, быстрый, креативный, инновационный, стремящийся быть независимым, быстро принимающий решения, гиперактивный;
- выражать эмоции, ведь виртуальная среда направлена на выражение эмоций других, а не своих собственных;
- их поведение нестабильно, оно может измениться тысячу раз за короткое время;
- не любит, когда на него давят, не следует правилам, любит свободу выбора и уважение своего мнения;
- не может долго концентрироваться на чем-то одном, но может долго смотреть и слушать то, что ему нравится;
- способен быстро усваивать большие объемы информации: быстро просматривает текстовые и графические данные и усваивает большой объем данных за день;
- рожденные в эпоху Интернета, она живет в период бурного развития цифровой грамотности: переживает новую техническую революцию;
- Интернет становится неотъемлемой частью жизни: обучение, отдых, работа, путешествия связывают все с Интернетом;
- открыт и понимает, что другие разные, поэтому имеет склонность к общению, может легко устанавливать контакты с людьми из других стран и сотрудничать ради общей цели;
- будет заинтересован в решении мировых проблем.

При изучении детей с такими характеристиками – альфа-поколения – очень важен переход от информации к формированию навыков, необходимых в жизни. Стоит

продумать, как использовать прочитанный материал в повседневной жизни, повысить интерес, активно учиться, приводя примеры и задачи, которые относятся к конкретным ситуациям. Альфа-поколение обучается:

- эффективные методы коммуникации,
- геймификация,
- активные методы,
- методы дифференциации,
- цифровые технологии,
- использование критериального оценивания,
- принимая во внимание постоянную обратную связь,
- необходимо учитывать развитие soft skills, а также твердые навыки.

Кроме того, методические указания, данные в учебнике «Казахский язык», предусматривают основные воспитательные цели, а также метапредметные цели (национальное образование, экологическое образование, функциональная грамотность). К примеру, содержание предмета «Казахский язык» в начальной школе включает в себя развитие языкового образования, умений, умений, компетенций, а также метатопических навыков, таких как национальное воспитание, трудовое воспитание, адаптация к жизни.

Учебные материалы направлены на решение определенных жизненных проблем, понимание сути, смысла, ценности информации, понимание системы, нахождение, обработку и анализ законов взаимодействия, формулирование выводов, применение их на практике и творческое развитие. Одним из них является упражнение 50 части 2 учебника «Казахский язык»: «Вы экскурсовод. Ваша задача – познакомить детей с улицей, на которой вы живете. Для этого:

- определяет название улицы;
- собирает информацию о нем;
- старайтесь рассказывать о необычных объектах, расположенных вдоль улицы (магазин, школа и т.д.) без названий улиц;
- не забывает использовать цифры в своей речи» [5, 119].

В связи с этим необходимо учитывать реализацию метатематических целей, в том числе предметных целей, не пренебрегать при проектировании содержания каждого предмета.

Следует отметить, что важно использовать игровую технологию, то есть геймификацию практически по всем предметам начальной школы в «Әліппе», «Родной язык», «Казахский язык» и т.д. Геймификация позволяет реализовать основные образовательные цели и способствует развитию эмоционального интеллекта, который является одним из самых актуальных навыков XXI века: распознавание своих эмоций, контроль собственных эмоций, понимание эмоций других людей, воздействие на эмоции других людей. Потому что, как мы отмечали в вышеупомянутых характеристиках альфа-поколения, виртуальный мир оказывает негативное влияние на развитие эмоционального интеллекта подрастающего поколения.

В заключение можно отметить, что систематически внедрять национальные ценности, национальное образование и нравственное воспитание во все предметы как метадисциплинарную цель, включая повышение качества использования интерактивных методов, методов дифференциации, средств информационно-коммуникационных

технологий, критериального оценивания, которые имеют, активно используется в стране в последнее десятилетие. Мы считаем, что внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является важнейшим аспектом инновационных подходов. Можно сделать вывод, что решить эту проблему можно, продумав и предложив механизмы, создающие возможности методического творчества учителей и будущих учителей.

REFERENCES

1. «2023-2024 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау хат. – Астана: Ыбырай Алтынсарин атындағы ҰБА, 2023. – 107 б.
2. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары. (жаңа редакцияда - ҚР Оқу-ағарту министрінің 31.10.2023 № 328 бұйрығымен). <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029767>
3. Әліппе: Оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/Жұмабаева Ә.Е., Сабденова Б.А., Жұмабаева Ж.А., Жамалова І.К. – Алматы: Атамұра, 2021. – 272 б.
4. Жұмабаева Ә.Е., Уайсова Г.И., Сәдуақас Г.Т.. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған оқулық. 2-бөлім. – Алматы: «Атамұра», 2022. – 128 б.
5. Жұмабаева Ә.Е., Уайсова Г.И., Сәдуақас Г.Т.. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған оқулық. 1-бөлім. – Алматы: «Атамұра», 2022. – 128 б.